

ТДУ-82-95 (575.3)
ТКБ-83.3 (5Точ)
Ш32

ҒОЯҲОИ ВАТАНДҶСТӢ ДАР АШӢОРИ ГУЛНАЗАР

ШАРИФОВА УМЕДАҲОН РАҲИМҶОНОВА

дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ² Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров, Тоҷикистон, Хучанд

Чакда : Мақола оид ба шеърҳои дар бораи ғояҳои ватанпарвариву ғиромидошти муқаддасоти миллӣ навиштаи Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ бахшида шудааст. Андешаҳои ватандӯстонаи шоир дар тамоми осораи таҷассум ёфта, аз шуури баланди масъулияти миллӣ ва дарки амиқи рисолати иҷтимоии ӯ дар назди ҷомеаи соҳибфарҳанги тоҷик шаҳодат медиҳад. Шоир бо ҷасорати адабӣ, истеъдоди фитрӣ ва эҳсоси қавии шахрвандӣ ба эҷод мепардозад ва дардҳои миллату сарзаминро ҳамчун андешаи шахсии хеш қабул мекунад. Шеърҳои Гулназар мақоми муҳим дар таҳкими сулҳу ваҳдат, эҳёи ягонагиву ҳамбастагӣ ва густариши дӯстиву бародарӣ доранд. Омӯзиши ҷанбаҳои иҷтимоии осори ӯ яке аз масъалаҳои муҳими адабиёти муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. Вижагиҳои ҳунарии мероси адабии шоир, ҳам дар қолаби суннатӣ ва ҳам дар навоариву тозақориҳо, аз аҳамияти баланди илмӣ бархурдоранд ва шоистаи таҳқиқи ҳамҷониба мебошанд.

Калидвожаҳо: Нишон, Парчам, Истиклол, ҷасорати адабӣ, муқаддасоти миллӣ, шоирон, ватандӯстӣ, масъулият, рамзҳои давлатӣ, сабку услуб

Шоирони имрӯзаи мо ҳар кадом мавқеъ ва мақоми хешро доранд ва ҳар кадоме бо сабку усули вижаи хеш ба рушди адабиёт мусоидат кардаанд. Дар ин миён Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ низ ҳамчун яке аз шоирони соғибистедод, соғибқалам, сермаъсул, навардозу навоар солҳои зиёд аст, ки бо ашъори рангину гуногуни худ адабиёти муосири тоҷикро ғанӣ ва ба пояҳои баланд мебардорад, маърифат ва маънавияти мардумро қавитар мегардонад. Анвои эҷодии Гулназар хеле гуногун буда, аз ҳусну таровати бӯстони тафаккури бадеии ӯ гувоҳӣ медиҳанд.

Устод Гулназар муаллифи Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, яке аз пешоҳангони шеърӣ фарҳанг ва адабиёти имрӯз мебошанд.

Муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифодагари истиқлоли милливу давлатӣ, эҳтиром ва шинохти давлати тоҷикон аз ҷониби халқу миллатҳои гуногун мебошад. Яке аз рамзҳои муқаддасоти давлатии миллати тоҷик Суруди миллӣ мебошад, ки 7 сентябри соли 1994 дар Иҷлосияи XIX Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, муаллифи он Гулназар мебошад.

Андешаҳои ватандӯстонаи шоир дар тамоми эҷодӣташ инъикос гардида, аз дарки баланди масъулияти миллӣ дар назди мардуми соҳибфарҳанги мо дарак медиҳад. Шоир бо ҷасорати адабиву истеъдоди фитрӣ ва эҳсоси баланди шахрвандӣ эҷод менамояд ва ғами халқу Ватанро ғами худаш меҳисобад. Шеърҳои Гулназар барқароркунандаи сулҳу ваҳдат ягонагиву ҳамбастагӣ ва таҳкимкунандаи дӯстиву бародарӣ буда, пажӯҳиши ҷанбаҳои иҷтимоии он яке аз масъалаҳои ҷудогонаи адабиёти муосири тоҷик ба шумор меравад. Вижагиҳои ҳунарии осори ноби шоир чи бо қолаби суннатӣ ва чи бо тозақориҳошо шоистаи омӯзиш мебошанд. Шумораи кулли рубоӣ ва дубайтиҳои устод бештар аз 1500 ададро дар бар мегирад ва дар ин анвои шеърӣ яке аз шоирони забардасти адабиёти муосири тоҷик муаррифӣ гардидааст.

Оид ба шеърӣ замони истиқлол ва анвои он дар тадқиқотҳои зиёди олимони мо назарҳои мухталиф вучуд доранд. Дар маҷмӯаи “Хучаста” бо унвони “Ман фаҳр кунам, ки Тоҷикистон дорам” сӣ рубоии шоир бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти ҷумҳурӣ оварда шудааст.

Аз чумла дар асари “Адабиёти тоҷик дар замони истиқлол “ оид ба ҷойгоҳи рубой дар баробари дигар адибони замони истиқлол роҷеъ ба рубоиёти Гулназар ибрози ақида карда шудааст. Муҳаққиқон мавзӯҳои рубоиҳои имрӯзаро гуногунҷабҳа шуморида, бар онанд, ки рубоиҳои мавсуф басо муъҷаз ба қалам дода шудаанд [2,70].

Шоир аз зиндагонии ҳаррӯзаи мардум ва мавзӯоти мубрами рӯз, чун Истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, суруди миллӣ ва арзишҳои дигари милливу фарҳангӣ ифтихор менамояд. Дар рубоиёти шоир ифтихори миллӣ, масъулияти ватандорӣ ва ҳештаншиносӣ ба таври комил эҳсос мегардад.

Парчам ба сарам Парчами Истиқлол аст,
Равшан раҳи ман зи субҳи истиқбол аст.
Эъҷозгарӣ бубину фатҳу зафарам –
Ҳар рӯзи маро шаҳомати сад сол аст [5, 3].

Шоир бо ифтихор мегӯяд, ки парчами истиқлол, яъне рамзи озодӣ ва соҳибхитиёрии миллат буда, ин ҷо «ба сар доштан» маънои эҳтиром, ифтихор ва омодагӣ ба муҳофизати марзу буми ватанро дорад. Ибораи «*субҳи истиқбол*» рамзи оғози зиндагии нав, пешрафт ва умед ба фардо аст. Шоир мегӯяд, ки роҳи зиндагӣ ва амалҳои ӯ аз рӯшноии ин субҳ, яъне аз рӯҳи истиқлол равшан шудааст. Эъҷозгарии мардуми мо буд, ки дар натиҷа ба орзую омолҳои бузурги худ бирасид.

Дар мисраҳои дигар эҳсоси қуввату ифтихори бузургро ифода мекунад. Шоир мегӯяд, ки дар рӯзгори Истиқлол ҳар рӯзи ӯ ҷунон пурбор ва пуршараф аст, ки арзиши сад солро дорад. Яъне зиндагӣ дар даврони озодӣ арзишмандтару пурмаънотар аз ҳар замони дигар аст. Ин шеър мадҳи Истиқлол, Ватан ва шаъну шарафи миллӣ аст. Шоир бо забони рамзӣ мегӯяд, ки Истиқлол ба зиндагии миллат рӯшноӣ, нерӯ ва ифтихор овардааст. Шоирон мафҳуми ваҳдату дӯстӣ ва мазмуни истиқлолро тавҷам меҳисобанд.

Гуфтам, гуфтам суруди миллӣ гуфтам,
Бар халқи ҷаҳон дуруди миллӣ гуфтам.
Чун атласу чун чакан, ки дунё бигрифт,
Пайваста ба тору пуди миллӣ гуфтам [5,5].

Ин рубой дорои арзиши баландест, ки бо ҳисси ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ навишта шудааст. Он дар васфи суруди миллӣ ва хувияти миллӣ буда, муаллифи матни Суруди миллии Тоҷикистон — дар ин шеъри кӯтоҳ шодиву ифтихори хешро аз офаридани он иброз медорад. Суруди миллӣ на танҳо як порчаи шеър ё мусиқӣ, балки рамзи ваҳдат, хувият ва ифтихори миллӣ аст.

«*Гуфтам, гуфтам суруди миллӣ гуфтам*» ин такрор бофтаи эҳсосӣ буда, таъкид ва ифтихорро инъикос менамояд ва офаридани суруди миллӣ корест мондагор барои фардоён, ки ҷовидон менамояд. Шоир мегӯяд, ки тавассути ин суруд, Тоҷикистон худро ба ҷаҳониён шиносонид.

“*Атлас*” ва “*чакан*” — либосҳои миллии тоҷикӣ, рамзи ҳунар, зебӣ ва фарҳанги бостонӣ буда, дар ин мисраҳо санъати ташбеҳ истифода гардидааст, суруди миллӣ мисли атласу чакан дунёро мафтун кардааст, рамзи он ки фарҳанги тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрат ёфтааст. Ҳар сухани суруд бо рӯҳи миллӣ эҷод гардида, тору пуди онро фаро гирифтааст.

Яъне, суруди миллӣ на аз тасодуф, балки аз решаҳои фарҳангӣ ва эҳсоси самимии миллӣ зода шудааст. Санъати такрор “*Гуфтам, гуфтам*” барои эҳсосӣ гардидани суханҳои шоир хидмат кардаанд. Санъати муболиға: “*Ки дунё бигрифт*”, ифодагари ифтихори азими миллӣ мебошад.

Шоир мегӯяд, ки Суруди миллӣ танҳо як асари шеърӣ нест, он ҷон ва рӯҳи миллат аст. Мисли чакан, ки аз риштаҳои рангоранг бофта шудааст, Суруди миллӣ низ аз риштаҳои фарҳанг, забон, таърих ва муҳаббати мардум бофта шудааст. Ин суруд ба ҷаҳониён мегӯяд, ки тоҷикон соҳиби фарҳанг, зебӣ ва хувияти миллӣ ҳастанд. Суруди миллӣ, рамзи ваҳдат, фарҳанг ва маданияти волои тоҷикон аст, ки мисли чакану атлас аз риштаҳои муҳаббат ва хувияти миллӣ бофта шудааст.

Бишнос Нишоне, ки нишони ману туст ,
Уммеду муроду ормони ману туст.
Рафтанд ниёкону набурданд хасе.
Мероси азизашон чаҳони ману туст [5,5].

Ҳамаи умеду орзу ва муроди моён дар нишон таҷассум ёфтааст. Шоир моро ба шиноҳти решаҳо, кадр қардани рамзҳои миллӣ ва ҳифзи арзишҳои ниёгон даъват мекунад.

Нишони давлатии мо рангоранг буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, хушаҳои гандум, китоб, лавҳ бо зарҳал тасвир ёфтааст, ки адиб тамоми умеду ормони халқро дар он мебинад. Ниёкони мо аз чаҳон рафтанд, вале ҳеҷ чиз аз арзишҳои маънавий ва фарҳангии худро набурданд. Он чизе, ки аз онҳо мондааст мероси фарҳангӣ , забон, номус ва Ватан мебошад.

Нури басарам сафои Истиклол аст,
Тафсири дилам вафои Истиклол аст.
Рӯзу шаби ман барои ман нест, ки нест,
Рӯзу шаби ман барои Истиклол аст [5,8].

Тараннуми Истиклоли миллӣ, арҷгузори ба суннатҳои давлатдорӣ буда, мавзую мундариҷаи ин ашъор ба пуррагӣ фарогири гирифташудаи давлатдориву сиёсати имрӯзаи мамлакат мебошад. Ифтихору арҷгузори аз истиқлолият ҷавҳари ҳаёти имрӯзаамон буда, саодату пирӯзӣ ва қомебиҳои беназири меҳнатӣ насиби ҳар нафари мо гардидааст. Рубоии мазкур як ифшоӣ муҳаббати самимӣ ба истиқлолият аст. Шоир бо забони содда, аммо пур аз эҳсос ва рамзҳои миллӣ, арзиши Ватанро боло мебардорад. Дар он ҳисси ифтихор, саодати шаҳрвандӣ, ва садоқати беандоза ба сарзамини тоҷикон пурзӯр эҳсос мешавад.

Номи Ватанам Парчами болои сар аст,
Ҳоки Ватанам гарантар аз симу зар аст.
Шеъри Ватанам чу шири модар ширин,
Меҳри Ватанам ҷон ба тани Гулназар аст [5,8] !

Ин рубоӣ ба мавзӯи ватанпарастиву ифтихор аз Ватан ва муҳаббат ба сарзамини ниёгон бахшида шуда, шоир ин ҷо бо эҳсос муҳаббати хешро баён мекунад. Ватан муқаддас аст, парчам нишонаи ифтихор, ҳокаш аз тилову сим қиматтар, ва муҳаббат ба он монанди муҳаббат ба модар аст. Парчам рамзи давлатдорӣ, Истиклол ва шараф аст. Ибораи «*болои сар*» , ишора ба ифтихор ва эҳтироми олий.

Яъне, номи Ватан ҳамчунон бо ифтихор ва шараф дар зеҳни шоир ва ҳар шаҳрванд ҷой дорад, ки ҳоки сарзаминро “гарантар аз симу зар” яъне, арзишмандтар аз молу сарват меҳисобад.

Шоир арзиши маънавии ҳоки ватанро аз ҳар қимати моддӣ болотар медонад. Ташбеҳи пурэҳсоси дигар, шири модарро ба шеъри Ватан монанд қардану байни ватану модар ва муҳаббат нисбати Ватан робита гузоштани шоир мебошад. Дар рубоии болоӣ самимият ва эҳсоси шахсии шоир ба дараҷаи олий инъикос гардидааст.

Фарзанди баори Оли Сомони ман аст,
Парвардаи рӯҳи Сарбадорони ман аст.
Ҳар ҷо, ки равад, тантанаи Наврӯз аст,
Ҳар ҷой, ки ўст, Тоҷикистони ман аст [5,6] .

Рӯҷӯ ба таъриху фарҳанги гузаштагон, яъне аз насли мардуми бонангу номуси тоҷик, ки реша аз тамаддуни Сомониён гирифтааст гувоҳи рӯҳияи озодиҳоӣ ва шучоати ниёгонро дорад. Ишора ба ҷунбиши Сарбадорон дар рубоӣ барои таҳкими рамзи ҷасорат ва мубориза барои озодии тоҷик оварда шудааст. Имрӯзҳо фарзандони халқи тоҷик бо рӯҳи муборизони миллат парвариш ёфта истодаанд.

Ҳар кучо ки фарзанди тоҷик қадам мегузорад, он ҷо шодиву шуқуфӣ, баҳор ва эҳёи зиндагӣ меояд мисли ҷашни Наврӯз. Яъне фарзанди тоҷик рамзи зиндагӣ, фарҳанг ва шодии миллат аст. Ватан танҳо ҳоку марз нест, Ватан дар дили фарзандони содиқаш зиндагӣ мекунад. Рубоӣ аз муҳаббат ба Ватан, ифтихор аз таърих ва бузургии миллати тоҷик мегӯяд. Шоир фарзанди имрӯзаи тоҷикро рамзи идомаи ифтихор, шучоат ва фарҳанги ниёгон медонад.

Моро, ки шиноснома Истиклол аст,
Бар мурғи умеди дили мо шахбол аст.
Фарзанди Ватан равад ба ҳар гӯшаи даҳр,
Гӯянд, ки Рустами муборақфол аст [5,3] .

Шиносномаи Истиклол рамзи хувияту шахрвандӣ ва вобастагӣ ба марзу буми аҷдодӣ буда, бо Истиклол ва озодиву давлатдорӣ миллии шинохта мешавем, на бо ҳуччати коғазӣ, балки бо руҳи озодии тоҷикона, ки дастоварди бузурги давлативу миллии ва ноил гардидан ба зиндагонии озодонаву мустақилона мебошад. Ибораи «мурғи умед» рамзи орзую эътимод ва рӯҳбаландӣ аст. Калимаи «шаҳбол» маънои болҳои шоҳона, пурқувват ва озод дошта, ба маънои бахшидани парвоз ва нерӯ мебошад. Истиклолияти миллии сарчашмаи орзую омол ва сарбаландии шахрвандон мебошад. «Рустам», баҳодури тоҷик, рамзи қаҳрамонӣ, нерӯмандӣ ва ифтихори миллии аст. Ҳар фарзанди Ватан, ки бо рӯҳи хештаншиносӣ ба ҷаҳониён рӯ меорад, чун Рустами муборақфол шинохта мешавад, боэҳтиром, далер, бообрӯ ва баракатманд мегардад.

Ин мулки вафо ҳазору садсола шавад,
Чун меҳру само ҳазору садсола шавад.
Сисолаи мо чу давлати Сомонӣ,
Эй Бор Худо, ҳазору садсола шавад [5,7] !

Ин рубоӣ пурра ба мавзӯи ватанпарастӣ, Истиклол ва ба пойдорӣ давлати миллии бахшида шудааст. Шоир орзу дорад, ки давлати навини тоҷикон, ки баъди ғурупошии Иттиҳоди Шӯравӣ барпо шудааст, пойдор ва ҷовидон бимонад, мисли давлати пурифтхори Сомониён. Давлати Тоҷикистони соҳибистиклол бояд монанди давлатдорӣ бостонии тоҷикон (Сомониён) устувор, пойдор ва абадӣ бошад.

Ибораи “мулки вафо”, сарзамини содиқон, ишора ба мардуми сарбаланду вафодори мо мебошад. Чун хуршеду осмон ҳазору садсола гардидани марзу бум орзуи пойдорӣ давлат барои асрҳои зиёд, рамзи ҷовидонӣ мебошад. Шоир бо лаҳни дуо ва орзу меҳодад, ки Ватан ҳамеша боқӣ монад. Орзуи шоир ин аст, ки давлатдорӣ муосир мисли он давлати таърихии Сомониён пуршараф ва устувор бошад.

Ман фаҳр кунам, ки Тоҷикистон дорам,
Имон дорам, ба ҷойи ҷон ҷон дорам.
Соҳибватанам, ба ҳар канори олам,
Олам - олам ёри бапаймон дорам [5,7] .

Ин рубоӣ пур аз эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихор аз Тоҷикистони азиз аст. Шоир ифтихор мекунад аз он ки Тоҷикистон дорад ва худро хушбахт ва сарбаланд меҳисобад, ки шахрванди ин сарзамин аст, бо имон ва эътиқоди қавӣ онро дӯст медорад. Шоир дар он аст, ки дар тамоми ҷаҳон дӯсту бародар дорад, зеро номи Тоҷикистон ва муҳаббати онро бо мардумони ҷаҳон мепайвандад ва дӯстиву рафоқат аз муҳаббат ба Ватан сарчашма мегирад. Шоир дар ин порча эҳсоси баланди ифтихор аз Ватан, имон ва муҳаббат ба Ватан ва эътирофи ягонагии инсониятро баён мекунад. Вай мегӯяд, ки сарзамини мо на танҳо макони зист, балки рамзи ҳастӣ ва сарчашмаи ифтихору вафодорист.

Адабиётшиносон ва муҳаққиқон бар онанд, ки шеърҳои Гулназар самимиву сода ва бештар вижагиҳои иҷтимоиро доро ҳастанд. Ба назари профессор Мирзои Муллоаҳмад, вежагии боризи ашъори Гулназар Келдӣ ҷанбаи қавии иҷтимоии онҳост. Гулназар Келдӣ тавонистааст дарди мардумро ба забони сода ва самимӣ бигӯяд, ки боиси пазируфта шудани ашъораш аз ҷониби мардум шудааст. Нигоҳи шоиронаи Гулназар Келдӣ ва истеъдоди фитрии ӯ аз ҳар мавзӯ ва манзара ё андеша ва эҳсоси авотифе дар қолибҳои мухталиф ё берун аз қаволиби роҷ шеър месозад.

Адабиётшинос ва мунаққид, устод А.Сайфуллоев оид ба мақому манзалати шоир ва эҷодиёти вай гуфтааст:

Ҳарфи ту ба ҳарфи давлатӣ табдил ёфт,
Ҳар мевай он шира зи обу гил ёфт.

Ҳангоми суруди худ зи чо бархезӣ,
Шеърат, Ӣама ӯо муӢаббати маӢфил ёфт.

Гулназар Келдӣ солҳост, ки бо шеърҳои худ ба сӯи мардум рафта, орзу, дарду ғам, ҳаёти иҷтимоӣ ва маишӣ, дигаргуниҳои авзои замон, феълӯ хӯйи одамон, ишқӯ муҳаббат ва ормонҳои ононро дар шеърнояш тасвир месозад. Ҳамин рафтаноҳост ба сӯи мардум, ки ҳақиқатнигориро дар ашъори шоир парвариш додааст ва ҳосили он муҳаббати мардум ба сухан ва ҳунари шоир мебошад. Вай табиати шеъри худро чун зиндагии мардум софу зулол, ки дур аз ҳар гуна сохтакориҳост, оростааст ва шеъраш аз ин лиҳоз бо табиати мардум монанд мебошад. Рукҳои гуногуни адаби вақте арзиши бадеӣ, кӯрби маънӣ ва ӯнар пайдо мекунанд ва ӯавъари аслии худро нишон медиҳанд, ки ӯама дар канори ӯам болиғ ва бадеъ карор дошта бошанд. Гулназар дар эҷодиёти худ рукҳои гуногуни адаби ро ӯнармандона истифода мекунад ва аз ин лиҳоз забони шеъраш бисёр рехта ва комил аст. Ё дар ӯар яке аз рубоиёташ метавонад нигоҳи вижаи худро намоиш бидиҳад, ки ин фазо дар кори ӯар шоире ба дида намеояд. Ба тарзи дигар, агар ин маъниро шарҳ бидиҳем, шеъри шоир бо тамоми аркони ӯунари мисли баён, забон, маъно, тасвир, андеша ва ӯама аз худӣ ёст. Яъне, шеъри ё ёдовари сухани ӯель шоире нест ва ин аст, ки сабки сухани ёро аз шеъри шоирони дигар ӯудо месозад. Муъимтарин фарк дар шеъри ё аз шеъри дигар шоирон он аст, ки андешаҳои худро дар як маъдӯда шакл намедиҳад, мекӯшад дар ин самт сухани тоза, муассир, балеғ ва бадеъ бигӯяд. Дар ҳалки шеър ӯамеша аз калимоте чун Ватан, Тољикистон, Истиқлол, Ваъдат, Парчам, Нишон, ростӣ, муӢаббат кор мегирад ва шеъру шоирӣ худро ӯузье аз ин калимаҳо медонад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Асозода, Х. Таърихи адабиёти навини тољик / Х. Асозода.– Душанбе: Маориф ва фаръанг, 2014. – 672с.
2. Имомзода М.С, Кӯчарзода А, Абдуллозода М.А,Табарӣ М. Адабиёти тоҷик дар замони истиқлолият/М.С Имомзода, А.
3. Кӯчарзода.Абдуллозода,М.Табарӣ .–Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020- 346с.
4. Гулназар Келдӣ. Фарштаи бомдод.- Душанбе: “Адиб”, 2000. -222саҳ.
5. Гулназар Келдӣ. Ойнаи ташна (Китоби рубоиёт). – Душанбе: Сарпараст , 2005.- 175саҳ.
6. Гулназар. Хучаста – Душанбе: Маориф, 2019.- 239 с.
7. Гулназар. Девон.–Хучанд: Хуросон, 2025.- 470 с.